
Senderos para hacer con niños. Identificación de las condiciones para el análisis de la red de GR[®], PR[®] y SL[®].

Trails to do with kids. Identifying the conditions for analysis of the network of GR[®], PR[®] and SL[®].

Antonio Turmo Arnal (1), Javier González-Lázaro (2) (3)

(1) Federación Española de Deportes de Montaña y Escalada, senderismo@fedme.es (2) Departamento de Ciencias de la Salud. Universidad Europea Miguel de Cervantes (Valladolid) (3) Federación de Deportes de Montaña, Escalada y Senderismo de Castilla y León jgonzalez@uemc.es

RESUMEN

“Senderos para hacer con niños” es una etiqueta que se aplicará a la red de senderos GR[®], PR[®] y SL[®] y que busca identificar que parte de la red es apta para hacer con niños.

Es una realidad, y una apetencia, la práctica deportiva de montaña en el medio natural con niños, tanto por las familias, las asociaciones y/o colectivos de tiempo libre y los profesionales de la educación física del sistema educativo reglado.

La señalización de un sendero con las marcas de GR[®], PR[®] y SL[®] ya supone una gran aportación que facilita este hecho. Desde la FEDME y las federaciones autonómicas de montaña se considera muy conveniente desarrollar pautas, desde nuestra experiencia, que avancen sobre este hecho.

Para ello se ha consultado las propuestas similares que hubiera en las webs de las asociaciones/federaciones europeas miembro de la European Ramblers Association, y otras de carácter nacional o internacional.

El documento ha sido sometido a la consideración de las 19 federaciones autonómicas de montañas existente, en cuyo proceso algunas han recabado información externa.

La propuesta incide en tres asuntos: parámetros físicos, disposición del vial y elementos motivacionales del mismo. Es novedad, respecto a lo primero, la introducción de límites en función de la altura de la actividad, motivada por el grado de hipoxia que esta lleva asociada, y el análisis del desnivel lateral. En relación con los asuntos motivacionales, que suelen estar citados en la información consultada, cabe indicar que es la primera vez que aparece una tasación numérica.

Esta acción federativa será llevada a cabo por los Técnicos de Senderos FEDME, especialistas formados a través de un curso de entre 120 y 180 horas de duración, único proceso reglado y no reglado de España en cuyo desarrollo se analiza la implantación de señalizaciones para el tránsito pedestre en el medio natural.

La identificación de la antedicha etiqueta de “Sendero para hacer con niños” tendrá lugar dentro del proceso de homologación de un sendero como GR[®], PR[®] y SL[®].

Palabras clave: niños, senderismo, padres, colegios, asociaciones

ABSTRACT

“Pathways to do with children” is a label that applies to the network of trails GR[®], PR[®] and SL[®] and aims to identify which part of the network is valid to do with children.

Mountain sports in the natural environment with children, for families, associations and / or collective leisure and physical education professionals of the formal education system is a reality, and a wish.

The mark of a path with brands GR[®], PR[®] and SL[®] is a big contribution to facilitate it. From the FEDME and regional federations of mountain it is considered very desirable to develop guidelines, from our experience, that can advance on it.

With this purpose similar proposals were consulted in the web of partnerships / European federations member of the European Ramblers Association and other national or international websites.

The document has been submitted to the regional federations of the 19 existing mountain associations, in whose process they have added some external information.

The proposal remarks three main issues: physical parameters, road layout and motivational elements. It is originality, compared to the first one, is the introduction of limits depending on the altitude of the activity, motivated by the degree of hypoxia that is associated, and the analysis of side slope. Regarding the motivational issues, which are often cited in the information consulted, it should be noted that it is the first time that a numerical valuation appears.

This sport federation action will be carried out by "FEDME Path Technicians", specialists trained through a course of between 120 and 180 hours, its process can be regulated and non-regulated in Spain in whose development the implementation of signaling is analyzed for transit by foot in the natural environment.

The identification of the above label of "Path to do with children" will take place in the process of approval of a path as GR®, PR® and SL®.

Keywords: children, hiking, parents, schools, associations

1. Introducción

El senderismo es una modalidad deportiva propia de la Federación Española de Deportes de Montaña y Escalada (FEDME) y de sus correspondientes federaciones territoriales.

Una de las acciones más potentes relacionadas con el senderismo es la promoción de los senderos GR®, PR® y SL®, que minimizan significativamente los riesgos de los practicantes cuando quieren desarrollar su actividad en montaña.

Cabe indicar que además de "productores" de los senderos GR®, PR® y SL® el 99% de los federados practican el senderismo y para el 53% (algo más de 100.000) es casi su actividad exclusiva (FEDME 2014).

Para ello hay una página web especializada en el senderismo y una APP (Misendafedme); uno de sus servicios es la divulgación electrónica de la red de senderos homologados.

A este fin se elaboró el concepto de "senderismo de experiencia/senderismo motivacional", que sobrepasa la mera información de los parámetros físicos del sendero.

El proceso se inició recurriendo a nuestra propia experiencia como senderistas, identificando que apetencias puede tener un individuo a la hora de optar por la práctica deportiva. Y se planteó que, una vez determinadas, sea a través de unas etiquetas como se identifiquen los senderos GR®, PR® y SL®. Se han definido "senderos de montaña", "senderos con interés geológico", "senderos con interés natural", "senderos con interés histórico-artístico" y "senderos para progresión con técnica de marcha nórdica". El sistema ideado de búsqueda permite la misma combinando parámetros físicos y motivacionales.

Dentro de este proceso se identificó como objetivo la necesidad de determinar que senderos GR®, PR® y SL® son aptos para hacer con niños, (bien sea en actividades dentro de la educación formal, con sus familias, con grupos juveniles, etc.). Esta es una de las líneas más productivas de actuación para procurar que las nuevas generaciones de ciudadanos se introduzcan en las actividades de montaña.

2. Marco Teórico

No se han encontrado referencias que puedan poner límite a la actividad de andar para los niños. Las únicas referencias al respecto son más por falta de actividad que por exceso. Así, la Organización Mundial de la Salud (OMS) establece unas Recomendaciones Mundiales Sobre Actividad Física y Salud en base a lo mínimo recomendado: "Los niños y jóvenes de 5 a 17 años inviertan como mínimo 60 minutos diarios en actividades físicas de intensidad moderada a vigorosa".

Diferentes autores nos plantean una serie de propuestas o recomendaciones para realizar actividades de senderismo con niños (Tabla 1: Propuesta de recorridos a hacer con niños).

Por otro lado, si revisamos diferentes guías de "rutas con niños" (Nicolas 2010 y 2012,

Gel 2007, Arraiz y Ágeda 2014 y 2015, Riverola y Nikita 2013 y Zarzuela 2015) vemos que muchas de ellas coinciden en indicar las variables tener en cuenta en cada ruta:

- Edad: consideran desde los 0 años (algunas plantean rutas con carricoches o mochilas portabebés) hasta los doce años.

- Dificultad: existen diversos criterios. Algunas guías utilizan una distribución tradicional, aunque poco objetiva de baja, media y alta (Nicolás 2010 y 2012, Gel 2007, y Arraiz y Ágeda 2014 y 2015). Sin embargo, en las rutas de Pirineos (Riverola y Nikita 2013) utilizan una escala numérica de 1 a 5 adaptada de la de Willy Welzenbach de 1925 que estaba pensada para escalada donde:

1. Paseos por terreno casi llano. La duración del itinerario es bastante corta.
2. Hay que superar pequeños desniveles; itinerarios un poco más largos.
3. Ascensiones y rutas por media montaña con desniveles moderados.
4. El desnivel, la altitud o la duración implican un buen esfuerzo físico.
5. Ascensiones a cumbres en alta montaña, sean cortas o algo más largas.

Es curioso que una de las guías no hace referencia a la dificultad (Zarzuela 2015) aunque sí que establece dos rutas (A y B) con diferente nivel de dificultad.

- Duración: Cómo es lógico, la duración de manera independiente no es un indicador válido para establecer la edad recomendable o la dificultad de la ruta, si bien es cierto que existe una tendencia que a mayor duración de la ruta la recomendación de edad y dificultad también aumenta.

- Distancia: No es un indicador único válido, también como era de esperar, ya que esto no tienen en cuenta el tipo de terreno o el perfil del mismo. Hay dos guías que no indican las distancias de cada ruta (Riverola y Nikitina 2013 y Gel 2007) lo que puede representar algún problema a la hora de planificar la ruta.

- Desniveles: Señalan el desnivel de la ruta, aunque no hay una correlación entre desnivel y dificultad o edad recomendada.

- Tipo de ruta (circular o lineal): se recogen 61 rutas circulares y 140 lineales.

- Máxima altitud: por último, hay 3 guías (Riverola y Nikita 2013 y Arraiz y Ágeda 2014 y 2015) que señalan la altitud máxima que se alcanza durante la ruta.

Consideraciones sobre la altitud

El niño o adolescente (hasta 16 años) puede ser más sensible que un adulto al mal agudo de montaña, por lo que debemos aumentar sensiblemente el número de paradas, que aprovecharemos para que no dejen de beber y estaremos especialmente vigilantes para que anulen al máximo la hiperactividad propia de su edad (Colorado 2001).

Como prevención de los problemas que pueda ocasionar la altura Arraiz y Ágeda (2015) nos recomiendan parar cada 200 o 300 m. de altitud, mantener descongestionadas las fosas nasales y planificar las primeras salidas de forma progresiva.

Podemos encontrar algunas recomendaciones relacionadas con la altura (Tabla 2: Umbrales de riesgo para sus hijos Pollet, 2015).

De las consultas realizadas en páginas web de las federaciones/asociaciones de senderismo miembros de la European Ramblers Association; cabe indicar que muy pocas de ellas abordaban el asunto.

3. Metodología

Fase 1: Dentro del contexto del proceso formativo de Técnico de Senderos FEDME y a título de fase práctica del mismo, bajo la tutoría de Antonio Turmo, Javier González realizó un documento en el que a partir de las fuentes consultadas se elaboró una primera propuesta para su consideración y debate en el Comité Estatal de la FEDME determinando las variables que deben de ser tenidas en cuenta.

A estos parámetros se considera interesante añadir dado la importancia en nuestra actividad la variable altitud sobre el nivel del

mar y el desnivel lateral del camino (ver Figura 1).

También se incluyó aspectos motivacionales que debería tener el sendero a raíz de lo ya trabajado en otras etiquetas del senderismo experiencial, el programa “Leading Quality Trails” (European Ramblers Asociación, 2015) y elementos propios relativos a la interpretación ya propios del marcaje de senderos GR®, PR® y SL®: ventanas temáticas en publicaciones, pies temáticos, mesas interpretativas y paneles interpretativos en los senderos (FEDME, 2015).

Fase 2: En junio 2015 un resumen del documento fue presentado a la consideración del Comité Estatal de Senderos de la FEDME; el objetivo de esta presentación preliminar es identificar elementos de importancia no incorporados o eliminar otros superfluos.

En noviembre del 2015 se envía en una primera propuesta de borrador para su consideración del Comité Estatal de Senderos, previa a la reunión donde se pudieron hacer aportaciones y se dio un plazo para que se realizasen las consultas externas que procediera y se enviasen propuesta por escrito. Consta que algunas de ellas fueron a profesores/departamentos universitarios

En junio de 2016 se cierra el texto en el Comité Estatal de Senderos de la FEDME que aquí se presenta. La dinámica habitual del de este ente supone someter todos los documentos a revisión o bien cuando se detecta una carencia no contemplada o un incorrecto resultado producto de la aplicación, o bien cada cierto tiempo.

4. Resultados

El rango de edad al que nos referimos con este trabajo abarcaría desde los 3 hasta los 12 años (segundo ciclo de Educación Infantil hasta los 12 años, último curso de la Educación Primaria).

Consideramos que el niño debe de ser capaz de caminar por si solo, no incluimos dentro de este trabajo el transportar al niño ya sea

en un carricoche o en una mochila portabebés.

La edad a la que un niño puede andar suele estar entre los 10 y los 14 meses, pudiendo considerar que a partir de los 3 años es cuando el niño va a tener cierta autonomía desde un punto de vista psicomotriz que garantice su desplazamiento por senderos con un grado aceptable de seguridad.

En cuanto a la edad superior, esta va a venir muy condicionada por el desarrollo del niño, pero consideramos que, a partir de los 12 años, coincidiendo con el final de la Educación Primaria, sus capacidades físicas no van a ser limitantes más que las que lo puedan ser en individuos adultos.

Se propone crear tres grupos:

GRUPO A: 3 a 6 años

GRUPO B: 7 a 9 años

GRUPO C: 10 a 12 años

El primero corresponde a la etapa escolar de Infantil, y los otros dos corresponden a la etapa escolar de Primaria. La división propuesta en dos, y no en tres, de esta última parte de dos análisis:

- la diversidad de situaciones que supondría la existencia de un único grupo desarrollado de 7 a 12 años

- y la farragosidad que supondría seguir el esquema de tres ciclos de dos años que tiene el sistema escolar.

Queda fuera del presente trabajo las recomendaciones destinadas a padres/colegios/grupos juveniles/etc. sobre cómo preparar la excursión, como llevarla, cuestiones de hidratación, alimentación, etc. Y también todo lo relativo a las publicaciones de senderos con actividades asociadas para los niños.

1.- PARAMETROS FISICOS DE LOS SENDEROS

GRUPO A) (3-6 años)

- Cuestiones físicas

- senderos de hasta 6 km. con un máximo de 300 m. de desnivel (basado en 1-2 km/hora como velocidad de marcha y de 2 a 3 horas de actividad)

- no sobrepasar los 1500 mt. de altura

(se generaliza este parámetro, aunque la altitud del sitio de residencia del niño podría no hacerlo significativo)

- anchura mínima de la plataforma: 1 m. (salvo puntos concretos)

(un adulto lleva de la mano al niño)

- tipo de vial: no es admisible la progresión (salvo puntos concretos) por cáncchalo similar

- no se admite la progresión por terreno helado (supone la indicación de estacionalidad en la divulgación del sendero)

- pendiente lateral: máximo 15 cm. de diferencia de altura entre la colocación en paralelo de un pie y otro (ver figura 1).

GRUPO B) (7-9 años)

- Cuestiones físicas

- senderos de hasta 12 a 15 km. con 600 m. máximo de desnivel (basado en 3 km/hora y entre 4 y 5 horas de marcha)

- no sobrepasar los 2.000 m. de altura

- no se admite la progresión por terreno helado (supone la indicación de estacionalidad en la divulgación del sendero)

GRUPO C) (10-12 años)

- Cuestiones físicas

- senderos de hasta 24 km., con 900 m. máximo de desnivel (basado en 4 km/hora y 6 horas de marcha)

- no sobrepasar los 2.500 m. de altura

2.- CUESTIONES MOTIVACIONALES

En los proyectos de senderos se reclama del promotor que justifique el interés de su propuesta. Sin ánimo de ser exhaustivos se puede hablar de dos grupos

Justificaciones que identifican un elemento motivacional

- acceso a un punto del paisaje (collado, ermitas, molinos, etc.)

- tránsito por una zona con valores medioambientales (bosques, lagunas, etc.)

- acercamiento a elementos de la cultura tradicional

Justificaciones que tienen que ver con el concepto de red

- camino entre dos pueblos

- conexión con otro sendero mayor

- variantes por motivos medioambientales.

Los primeros son los adecuados y no es óbice que los segundos también lo sean si en su recorrido se localizan elementos susceptibles de motivar.

2.1. Disposición general del sendero

Se han de evitar los trazados rectilíneos, monótonos y sobre viales tipo pista o similar, sin cambios de paisaje

NOTA: excepcionalmente se plantea que esta determinación no sea tomada en cuenta si el recorrido tiene suficientes elementos motivacionales concretos en su desarrollo.

GRUPO A) (3-6 años)

- senderos que, en su trazado, tengan dos "paisajes" distintos, como mínimo

- senderos en el que no se visualice un kilómetro y medio del propio camino

GRUPO B) (7-9 años)

- senderos que, en su trazado, tengan tres "paisajes" distintos, como mínimo

- senderos en el que no se visualice en dos kilómetros y medio el propio camino

GRUPO C) (10-12 años)

- senderos que en su trazado. tengan cuatro "paisajes" distintos, como mínimo

2.2. Elementos motivacionales propios del sendero

Son aquellos que en los soportes de divulgación del sendero aparecen como tales y sobre los cuales se pueden generar actividad. Pueden ser desde explicación de paisajes, un elemento concreto natural o patrimonial, la explicación de un hecho

histórico, la explicación de una tradición local, explicaciones de geografía/geología, etc.

Es indiferente que aparezcan tanto en las topoguías en papel, en divulgaciones electrónicas del sendero, en mesas interpretativas/paneles interpretativos/pie temático o los que a través de la conexión de un código QR, ubicando en un soporte, dan acceso al contenido.

GRUPO A) (3-6)

- han de tener cuatro elementos identificados en su recorrido

GRUPO B) (6-9)

- han de tener seis elementos identificados en su recorrido.

GRUPO C) (9-12)

- han de tener ocho elementos identificados en su recorrido.

5. Conclusiones

El presente trabajo recoge una serie de variables que pueden ser utilizadas para determinar si un sendero es recomendable para poder desarrollarlo con jóvenes en edad escolar (3-12 años) independientemente del ámbito desde el que se lleve a cabo la actividad.

Desde el ámbito de la Educación Física el docente puede utilizar la recomendación del presente estudio y la Red Estatal de Senderos Homologados de la FEDME para utilizar estos senderos GR®, PR® y SL®, en sus actividades en el medio natural.

6. Referencias Bibliográficas

Arraiz, N. y Águeda, M. (2014). Rutas con niños en la Comunidad Valenciana. Valencia: Editorial Explora.

Arraiz, N. y Águeda, M. (2015). Rutas con niños en el pirineo aragonés. Valencia: Editorial Explora.

Colorado, J. (2001). Montañismo y Trekking. Manual Completo. Madrid: Ediciones Desnivel. 4º Edición 2010.

European Ramblers Asociación (2015) Leading Quality Trails Recuperado en mayo de 2015 de: <http://www.era-ewv-ferp.com/programs/lqt/step-by-step/>

FEDME (2014). Encuesta electrónica a los federados sobre la frecuencia de la práctica de senderismo, dentro de las actividades de montaña. 4.500 respuestas. Inédito

FEDME (2015) Manual de Señalización de Senderos. Recuperado en mayo de 2015 de: https://issuu.com/bibliotecafedme/docs/manualsenderosfedme_2015

Gel, C. (2007) En familia y con niños. 3- Andorra. Barcelona: Editorial Piolet.

González, S. (2015) Consejos para ir a la montaña con niños. Recuperado en mayo de 2015 de: <http://www.serpadres.es/familia/tiempo-libre/articulo/consejos-para-ir-a-la-montana-con-los-ninos-821429266558>

González-Lázaro, J. (2015) Senderismo con niños. Trabajo final curso de Técnico de Senderos FEDME. Inédito.

Merino Merino, B. y González Briones, E. (2006). Actividad física y salud en la infancia y la adolescencia. Guía para todas las personas que participan en su educación. Madrid: Ministerio de Sanidad y Consumo y Ministerio de Educación y Ciencia. Disponible en: <http://www.msssi.gob.es/ciudadanos/proteccionSalud/adultos/actiFisica/docs/ActividadFisicaSaludEspañol.pdf>

Miguel, A. (2001) Actividad física en el medio natural en la EF escolar. Palencia: Patronato Municipal de Deportes de Palencia.

Nicolas Sánchez, J. (2010). Picos de Europa con niños. Madrid: Ediciones Desnivel.

Nicolas Sánchez, J. (2012). Sierra de Gredos con niños. Madrid: Ediciones Desnivel.

Nikitina, J. y Riverola, V. (2012). Montañismo con niños. Cómo ir a la montaña en familia. Madrid: Ediciones Desnivel.

Organización Mundial de la Salud (2010). Recomendaciones mundiales sobre actividad física y salud. Suiza: OMS. Disponible en: http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/44441/1/9789243599977_spa.pdf

Pollet, A. Randonner avec des enfants - Quelques notions «universelles» (Chapitre 1). Recuperado en octubre de 2015, de <http://www.altituderando.com/Randonner-avec-des-enfants>

Reñón Vega, O. (2007). Campismo. En González Fernández, F. y Temprano Alonso, R. (Coordinadores) Manual del Monitor/a de Tiempo Libre (págs. 225-262). Valladolid: Junta de Castilla y León. 3ª Edición 2010.

Riverola, V. y Nikitina, J. (2013). Pirineos con niños. Madrid: Ediciones Desnivel.

Zarzuela Aragón, J. (2015) Excursiones para niños por la sierra de Madrid. Madrid: Ediciones La Librería. 9ª Edición

